

HUQUQ FANINI O'RGITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Alimbetova Zarafshan

Qaraqalpaqstan respublikasi Nukus shahri

Xalq talimi bulimiga qarashli 44 sonli maktab oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645224>

Barcha davrlarda ham barkamol avlodni tarbiyalash unga ta'lim berish to'g'risida qayg'urganlar va bu izlanishlar hoirga qadar ham davom etmoqda. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida barkamol avlodni tarbiyalash muammosini o'rganishga doir ahamiyatli nazariy va amaliy tajribalar to'plangan Jismonan sog'lom, bilimli, ma'naviy barkamol, yetuk insonni tarbiyalash mavzusi sharq allomalari tomonidan chuqur o'rganilgan. Arastu, Ibn Sino, Bahovuddin Naqshbandiy, Najmiddin Kubro kabi ulug' allomalarning asarlari va nazariy ta'limotlarida ham yosh vujudni kamol toptirish, tarbiyalashga katta ahamiyat qaratilganligi bejiz emas. Azaldan zukko ajdodlarimiz o'z milliyligini, ma'naviy boyligini saqlabgina qolmasdan, ezgulik, ilmu ma'rifat, mustaqillik singari ezgu g'oyalar sari intilganlar. Millatimizga xos ana shunday intilish, millatparvarlik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi fazilatlar, shuningdek, buyuk mutafakkirlar hamda ma'rifatchilar xatti-harakatlari tufayli xalqimiz har qanday sharoitlarda ham barkamol, ma'nan yetuk farzandlar tarbiyalash vazifasini yoddan chiqarmagan. Ijtimoiy fanlar va huquqni o'rganishda AKTdan foydalanish talabalarda bilim faolligini shakllantirishga va o'quv faoliyatini rag'batlantirishga yordam beradi. O'quv jarayonida AKT dan foydalanish didaktik materiallar ro'yxatini to'plash va kengaytirish imkonini beradi, ko'rish muammolarini hal qiladi. O'qituvchi tomonidan materialni tushuntirish Power Point dasturidan foydalangan holda yaratilgan taqdimotlar bilan birga bo'lishi mumkin. Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning amaliy ish va test topshiriqlarini bajarish orqali bilimni tekshirish imkonini beruvchi multimediali elektron darsliklardan foydalanish mumkin. AKT darsning turli bosqichlarida qo'llaniladi. Masalan, AKT o'qituvchi tomonidan tarqatma materiallarni loyihalash va takrorlash, dars rejalarini tuzish va ma'ruza materialini tayyorlashda qo'llaniladi. Yangi bilimlarni o'zlashtirish bosqichida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan muammoli vaziyatlar yaratish, ma'lumotlarni qidirish, jadvallar, diagrammalar to'ldirish, hisobotlarni tinglash va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda bajarilgan talabalarining individual ijodiy ishlarini umumlashtirish uchun foydalaniladi. AKT yordamida yangi bilimlarni mustahkamlash bosqichida amaliy topshiriqlarni bajarish, vaziyatli masalalar, turli murakkablikdagi test

topshiriqlarini yechish mumkin. Kompyuterda bilimlarni an'anaviy nazorat qilish bilan solishtirganda muhim afzalliklarga ega: talabalar ishining turli tezligi hisobga olinadi, vazifalar murakkablik darajasiga qarab farqlanadi va baholashning ob'ektivligi oshadi. Ijtimoiy fanlar va huquqshunoslik darslarida AKTdan foydalanishning quyidagi shakllari mavjud: - Word dasturida ishlash: hujjatli va uslubiy majmualar matnlari, testlar, testlar, didaktik tarqatma materiallar va boshqalar. - Power Point dasturida ishlash: o'qituvchilar va talabalarning multimedia taqdimotlari, ma'ruzalarni qo'llab-quvvatlash, mustaqil ishlarni tashkil etish; - Excelda ishlash: diagrammalar, jadvallar; - Internet va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish: qo'shimcha materiallar (matnlar, xaritalar, rasmlar); - nashriyotda ishlash: ma'lumotnoma va umumlashtiruvchi materiallar, sertifikatlar tayyorlash. AKT qo'llab-quvvatlanadigan darslarning quyidagi turlari ajratiladi: multimedia yordami bilan dars, kompyuter yordami bilan dars, Internet resurslaridan foydalangan holda an'anaviy dars. Multimedia yordami bilan dars (namoyish turidagi dars). O'qituvchi bitta kompyuterdan "elektron doska" sifatida foydalanadi. Dasturiy ta'minot sifatida juda ko'p miqdordagi fotosuratlar, videolar, audio materiallar, turli mavzulardagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan CD, DVD formatidagi tayyor dasturiy mahsulotlar materiallari ishlatiladi. Kompyuterni qo'llab-quvvatlash bilan ishlash. Sinf xonasida bir nechta kompyuterlar o'rnatilgan bo'lib, ular uchun o'qituvchilar guruh bo'lib yoki navbat bilan ishlaydi. Bu darslarda o'qituvchilarga amaliy topshiriqlar, o'quv va nazorat mashqlarini bajarishni taklif qilish maqsadga muvofiqdir. Shunday qilib, talabalarning bilim darajasini individual va to'liq tahlil qilish va ularga ob'ektiv baho berish, shuningdek, talabalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishdagi zaif tomonlarni aniqlash mumkin. Internet resurslaridan foydalangan holda an'anaviy dars. Ushbu darsda o'rganilayotgan kurs bo'yicha o'quv-uslubiy yordam sifatida CD-tashuvchilardagi turli xil elektron nashrlar (darsliklar, o'quv qo'llanmalar, muammoli kitoblar, lug'atlar, testlar va boshqalar) va o'quv Internet resurslaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu materiallardan o'qituvchi darsga tayyorgarlik ko'rishda, darsning turli bosqichlarida (tushuntirish, mustahkamlash, nazorat qilish) foydalanishi kerak. Internet resurslari axborot-kommunikatsiya muhitining bir qismi bo'lib, o'qituvchi ulardan darsga tayyorgarlik ko'rishda ham foydalanishi, ham dars ishiga kiritishi mumkin. Ijtimoiy fanlar va huquq fani o'qituvchisiga axborot va ta'lim resurslari saytlari yaxshi yordam beradi. Ijtimoiy fanlar va huquqshunoslik darslarida AKTdan foydalanishda talabalar kerakli ma'lumotlarni izlash, to'plash, tahlil qilish va saqlash, modellashtirish va loyihalash ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Hammasiga

egalik qilish Bu ko'nikmalar o'quvchilarning axborot kompetentsiyasining asosini tashkil qiladi. Shuningdek, AKTdan foydalanish darsni jozibador va chinakam zamonaviy qiladi. AKT dan foydalanilgan darslarda o'quv jarayonini individuallashtirish amalga oshiriladi, nazorat va xulosalar xolis va o'z vaqtida amalga oshiriladi, o'quvchilarning fikrlash jarayonlari faollashadi, o'quv motivatsiyasi darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlyanov A va boshq. Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi "VORIS-Nashriyot"- T.: 2010. 112 b.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: Fan, 2006.
3. .Ishmuhammedov R.J. Innovatsiya texnologiyalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T.: TDPU